

DIAGNÓSTICO MOLECULAR DAS PREFERÊNCIAS ALIMENTARES DE FLEBOTOMÍNEOS NA AMAZÔNIA LEGAL: IMPLICAÇÕES PARA CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO – REVISÃO SISTEMÁTICA

Guilherme Soares de Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - guilherme.soares@ufnt.edu.br
Andreina Martins Araujo Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - andreinamedatm@gmail.com
Gustavo Costa Freitas - Universidade Federal do Norte do Tocantins - gustavo.freitas@ufnt.edu.br
Mylena Costa Rosenburg Alvares - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mylena.alvares@ufnt.edu.br
Thulyo Monteiro Moraes - Universidade Federal do Norte do Tocantins - thulyo.moraes@ufnt.edu.br
Silvia Minharro Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - silvia.barbosa@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero *Leishmania* que acomete tecidos superficiais e órgãos viscerais. A alta incidência da doença em regiões que fazem parte da Amazônia Legal, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, torna necessárias medidas eficazes de controle da transmissão. O conhecimento das preferências alimentares dos flebotomíneos e do papel dos vertebrados na cadeia epidemiológica. O diagnóstico molecular - PCR é uma estratégia viável, devido sua rapidez, alta sensibilidade e especificidade. **OBJETIVOS:** Descrever, com base em estudos transversais publicados na literatura científica, características do PCR com maior acurácia para o diagnóstico da fonte de repasto sanguíneo de flebotomíneos. **METODOLOGIA:** Este estudo trata-se de uma revisão sistemática, conforme as diretrizes do protocolo PRISMA, através da busca por estudos transversais nas bases de dados: MEDLINE (via PubMed), EMBASE, LILACS, SCOPUS, Web of Science e SciELO. A estratégia de pesquisa incluiu descritores descrevendo a população “Phlebotomines”, o teste index “PCR” e o desfecho “Blood meal” combinados pelos booleanos OR e AND. Foram incluídos artigos que descreveram as etapas da PCR para identificação do repasto sanguíneo de flebotomíneos e a taxa de sucesso da técnica. **RESULTADOS:** Foram selecionados 22 artigos após aplicação dos critérios de elegibilidade. A seleção foi realizada de forma independente e pareada e foi calculado o índice Kappa de Cohen (0.634). O checklist para estudos analíticos transversais do Joanna Briggs Institute (JBI) foi aplicado e 18,8% (4/22) dos estudos avaliados com baixa qualidade metodológica e alto risco de viés foram excluídos. O tipo de PCR mais utilizado foi PCR convencional (15/18), seguido por PCR convencional com RFLP (1/18), PCR multiplex (1/18) e qPCR multiplex (1/18). A taxa de sucesso do teste foi maior entre os estudos que usaram PCR convencional (15/18), com uma média de 60,55%. O kit mais usado para extração do DNA foi DNeasy Blood & Tissue-Quiagen (6/18). O volume de DNA submetido ao teste variou de 1 ng a 50 ng e de 1 µL a 30 µL, conforme a unidade utilizada. **CONCLUSÃO:** A PCR convencional demonstrou ser o tipo mais vantajoso para identificação da fonte de alimentação de fêmeas de flebotomíneos, e o gene alvo mais relatado foi o gene citocromo b (cyt b). A aplicação do teste na identificação da fonte de refeição sanguínea pode auxiliar no rastreamento epidemiológico e no controle da transmissão da Leishmaniose.

Palavras-chave: PCR, Leishmaniose, Monitoramento Epidemiológico.

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO, João Victor Barros et al. Análise epidemiológica da Leishmaniose no Brasil nos anos de 2018 a 2023. *Journal of Medical and Biosciences Research*, v. 2, n. 1, p. 961-968, 2025.

COHEN, J. A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, v. 20, n. 1, p. 37-46, 1960.

HAOUAS, Najoua et al.. Desenvolvimento de ferramenta molecular para identificação de hospedeiros reservatórios de *Leishmania* por meio de análise de repasto sanguíneo em insetos vetores. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, v. 6, p. 1054-1059, 2007.

PAGE, M. J. et al. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para revisões sistemáticas. *Revista panamericana de salud publica*, v. 46, p. e112, 2023.

RÉUS, J. C. et al. Análise da qualidade metodológica de estudos observacionais (coorte, casocontrole e transversal) com as ferramentas do Joanna Briggs Institute (JBI). In: CANTO, Graziela de Luca; STEFANI, Cristine Miron; MASSIGNAN, Carla (org.). Risco de viés em revisões sistemáticas: guia prático. Florianópolis: Centro Brasileiro de Pesquisas Baseadas em Evidências – COBE UFSC, 2021. Cap. 12.